

ВЛИЯНИЯ СТИМУСОЛА И БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГЕКСЕНАЛОВОГО СНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

А.О. Калдибаева¹, А.А. Юнусов²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934930>

Аннотация. В настоящее время многие исследователи проводят ряд научных исследований по созданию лекарственных средств и биологически активных добавок, обладающих гепатопротекторными свойствами, из числа отечественных лекарственных растений. Вещества, обладающие гепатопротекторным свойством, препятствуют нарушению обменных процессов при заболеваниях печени и повышают активность эндогенной антиоксидантной системы. Существует несколько методов, которые предоставляют информацию о гепатопротекторных свойствах исследуемых соединений и их эффективности, одним из которых является тест на гексобарбитал (гексенальный сон). Тест «гексенальный сон» позволяет оценить скорость метаболизма гексобарбитала (гексенала) гепатоцитами под действием монооксигеназной системы, связанной с цитохромом P-450. Основным и прямым методом определения активности цитохрома P-450 у животных является фенотипирование *in vivo*. Существуют различные механизмы контроля активности цитохрома P-450, одним из которых является индукция, то есть повышение концентрации и активности ферментов в ответ на ксенобиотические эффекты. Тест на гексенальный сон основан на продолжительности сна у животных и выражает активность против токсинов, одной из важнейших функций печени.

Ключевые слова: стимусол, карсил, хронический токсический гепатит, гексеналовый сон.

Annotatsiya. Hozirgi kunda ko‘plab tadqiqotchilar mahalliy shifobaxsh o‘simliklardan gepatoprotektorlik xususiyatlariga ega bo‘lgan dori vositalari va biologik faol qo‘shimchalar yaratish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdalar. Gepatoprotektorlik xususiyatiga ega moddalar jiggar kasalliklarida modda almashinuv jarayonlarining buzilishini oldini oladi va endogen antioksidant tizimining faolligini oshiradi. Tadqiq qilingan birikmalarning gepatoprotektorlik xususiyatlari va samaradorligi to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi bir necha usullar mavjud bo‘lib, ulardan biri geksobarbital (geksenal uyquasi) sinovidir. Geksenal uyquasi test usuli monooksigenaza tizimi ta‘sirida gepatotsitlar tomonidan geksobarbital (geksenal) metabolizmining tezligini baholash imkonini beradi. Hayvonlarda sitoxrom P-450 faolligini aniqlashning asosiy va to‘g‘ridan-to‘g‘ri usuli *in vivo* fenotiplashtirish hisoblanadi. Sitoxrom P-450 faolligini nazorat qilishning turli mexanizmi mavjud bo‘lib, ulardan biri induksiya bo‘lib, bu ksenobiotik ta‘siriga javoban fermentlar konsentratsiyasi va faolligining oshishi bilan ifodalanadi. Geksenal uyquasi sinovi hayvonlarda uyqu davomiyligiga asoslanib, jigarning eng muhim vazifalaridan biri bo‘lgan toksinlarga qarshi faolligini baholash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: stimulus, karsil, surunkali toksik gepatit, geksenal uyquasi.

Abstract. Currently, many researchers are conducting scientific studies on the development of drugs and biologically active supplements with hepatoprotective properties derived from domestic medicinal plants. Substances with hepatoprotective properties prevent metabolic disorders in liver

diseases and enhance the activity of the endogenous antioxidant system. There are several methods that provide information on the hepatoprotective properties and effectiveness of the studied compounds, one of which is the hexobarbital (hexenal sleep) test. The hexenal sleep test allows for the assessment of the metabolism rate of hexobarbital (hexenal) by hepatocytes under the influence of the monooxygenase system associated with cytochrome P-450. The primary and direct method for determining cytochrome P-450 activity in animals is in vivo phenotyping. There are various mechanisms for controlling cytochrome P-450 activity, one of which is induction—an increase in the concentration and activity of enzymes in response to xenobiotic effects. The hexenal sleep test is based on the duration of sleep in animals and reflects the liver’s activity against toxins, one of its most crucial functions.

Keywords: *stimusol, carsil, chronic toxic hepatitis, hexenal sleep.*

Цель исследования. Целью проведенного нами исследования явилось изучение влияния стимусола, комбинации стимусола и бесмертника песчаного в сравнении с известным гепатопротектором карсилом на антитоксическую функции печени при хроническом токсическом гепатите.

Введение. В последнее десятилетие во всем мире наблюдается рост числа побочных эффектов и осложнений медикаментозной терапии, среди которых большую часть составляют лекарственные поражения печени [1,2,4,6]. В значительной степени это обусловлено либерализацией доступа населения к медикаментам, а также агрессивной рекламной деятельностью некоторых фармакологических производителей. Следствием этого стало увеличение числа лекарственной поражении печени у самых разных категорий пациентов и даже беременных [3,4,5,6].

Хорошо известно, что любое лекарственное средство, растительный препарат или биологически активная добавка могут привести к развитию лекарственной поражении печени [1,3,4,5]. Однако наиболее часто лекарственное поражение печени вызывают гормональные контрацептивы, анаболические стероиды, антибактериальные препараты (особенно амоксициллина/клавуланат, цефтриаксон, кларитромицин, азитромицин, тетрациклины, аминосалицилаты и фторхинолоны), нестероидные противовоспалительные средства (чаще парацетамол, дилофенак), системные противогрибковые и противотуберкулёзные препараты [10,11]. Значительная часть неуточненных по этиологии гепатитов и циррозов печени также является проявлением лекарственной поражении. Чрезвычайное разнообразие механизмов поражении печени обуславливает многогранность их клинических вариантов (гепатопатий) [7,8,9]. Медикаментозная терапия токсических гепатитов должна проводиться осторожно, под контролем общего состояния больного и лабораторных показателей (общий анализ крови, определение тромбоцитов, ретикулоцитов, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, билирубин и его фракции). К сожалению в настоящее время отсутствуют рандомизированные исследования, позволяющие разработать алгоритмы лечения отдельных видов лекарственных гепатопатий и корректно оценить эффективность гепатопротекторов. Поэтому традиционно используется патогенетический подход, принятый при поражениях печени [12,13]. Он включает в себя использование гепатопротекторов, к которым относятся эссенциальные фосфолипиды (назначается только при отсутствии цитолиза и холестаза), препараты УДХК, производные аминокислот (S-аденозил L-метионин), растительные препараты, содержащие биофлавоноиды (силибинин). К патогенетическим препаратам относятся также глюкокортикоиды, и препараты дезинтоксикационной терапии (растворы Рингера, декстраны,

и др.). Известно, что поиск и исследование по созданию новых лекарственных средств и внедрение их в медицинской практики являются одной из прикладных задач фармакологии. Следует отметить, что несмотря на множество лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях печени, потребность в них не уменьшается. В этом плане особую значимость приобретает разработка новых гепатопротекторов, изучение их фармакологических свойств и совершенствование механизмов внедрения в практическое здравоохранение. Поэтому, эффективность лечения заболеваний гепато-билиарной системы, зависит от правильного выбора препарата с учетом механизмов и этиологических факторов повреждения печени и механизмов действия гепатопротекторов.

Материал и методы исследования. Гепатит воспроизводился введением гелиотрина. Гелиотрин известен как гепатотропный яд, вызывающий в живом организме картину хронического токсического гепатита во всем разнообразии его клинических, биохимических и морфологических изменений. Опыты поставлены на белых крысах с массой 200-220 грамм, гелиотрин вводился в течении 6 недель. Исследуемые препараты вводили перорально в течении 21 дней после воспроизведения гепатита. Стимусол вводили в дозе 10 мг/кг, а карсил в дозе 35 мг/кг. Животные ежедневно осматривались, учитывалась поедаемость корма. За время исследования летальных исходов у животных было 4 %. Экспериментальные животные разделили на 6 групп: 1 группа – интактная – животные этой группы получали дистиллированную воду перорально; 2 группа – контрольная – животным этой группы вводили гелиотрин в дозе 5 мг/100,0 массы тела; 3 группа – животные этой группы после воспроизведения хронического гепатита получали перорально стимусол в дозе 10 мг/кг в течении 21 дней; 4 группа - животным этой группы после воспроизведения гепатита перорально вводили 10% настой бессмертника внутрь по 0,5 мл на 100 грамм массы тела, 5 группа – животным этой группы после воспроизведения гепатита перорально вводили смесь стимусола и бессмертника песчаного в концентрации 1:1. Этот смесь ввели в дозе 0,5мл/100 грамм массы тела животных. 6 – группа животным с хроническим токсическим гепатитом вводили перорально карсил в дозе 35 мг/кг в течении 21 дней.

Для выявления эффективности и механизма действия изучаемых препаратов на модели токсического гепатита, вызванного гелиотрином, влияние препаратов на антитоксическую функцию печени определяли на крысах. Опытным крысам внутрибрюшинно вводили гексенал в виде водного раствора в дозе 50 мг/кг. О детоксикационной функции печени судили по продолжительности гексеналового сна. Отмечали время наступления бокового положения у животных. Окончанием считали тот момент, когда крысы вставали на лапки.

Результаты исследований и обсуждение. Влияние препаратов на антитоксическую функцию печени определялось по гексеналовому тесту. Известно, что при патологии печени нарушается антитоксическая функция печени. При этом удлиняется время обезвреживания и выведения химических соединений. Поэтому мы учитывали разницу скорости метаболизма лекарственных веществ в печени контрольных животных и при лечении исследуемыми препаратами. Прежде чем проводить гексеналовую пробу, у животных воспроизводился хронический токсический гепатит введением гелиотрина. Затем вводились исследуемые препараты в течении 21 дней. Наряду с указанными опытами в качестве контроля использовались также интактная серия опытов. Введение гексенала у животных во всех сериях вызывало сон; через 1 – 2 минуты они уже находились в боковом положении, но продолжительность снотворного эффекта была разной. В интактной серии опытов гексенал вызывал сон продолжительностью 122,3±9,85 минут. В серии контрольных опытов у

животных с токсическим гепатитом гексенал вызывал сон продолжительностью $218 \pm 6,44$ мин. У животных леченным стимулом, бессмертником и карсилом отмечалось значительное укорочение продолжительности снотворного эффекта (таблица 1).

Продолжительность сна у крыс интактной группы составила $122,3 \pm 9,85$ минуты, а у животных контрольной группы $218 \pm 6,44$ минуты, увеличившись в 1,78 раза по сравнению с интактной группой и достигнув статистически значимой разницы ($p < 0,005$). У животных, которым вводили дозу экстракта стимула 10 мг/кг в течение 21 дня, продолжительность гексенального сна составляла $173 \pm 7,78$ минуты и снизилась на 26% по сравнению с крысами контрольной группы, в то время как в интактной группе она увеличилась на 41%, отмечая статистически правдоподобные различия по сравнению с обеими группами ($p < 0,005$). В группе животных, которым вводили 10% настой бессмертника песчаного, продолжительность сна составляла $192,6 \pm 14,8$ мин. 11,6% от контрольной группы и увеличился на 57,5% от интактной группы. По сравнению с контрольной группой статистически достоверная разница не была отмечена ($p > 0,05$), тогда как по сравнению с интактной группой разница была статистически достоверной ($p < 0,005$). У животных группы, которым вводили водный раствор смеси бессмертника песчаного и стимула в соотношении 1:1, продолжительность гексеналового сна составляла $158,3 \pm 6,7$ минуты, их сон уменьшался на 27,4% по сравнению с контрольной, а по сравнению с интактной - на 29,4%, что давало статистически достоверные различия ($p < 0,005$, $p < 0,05$ соответственно). У животных, которым вводили сравнительную дозу препарата карсил 35 мг/кг, продолжительность гексеналового сна составляла $174 \pm 11,56$ минуты и снижалась на 20,2% со статистически достоверным отклонением от контрольной, что на 42,3% выше, чем у интактных ($p < 0,01$ для обоих).

Таблица 1.

**Влияние стимула и карсила на продолжительности гексеналового сна
(в мин., сек) при экспериментальном гепатите ($M \pm m$; $n = 6$)**

Условия опыта	Прод. Гексеналового сна (мин)	t-критерия	t-критерия
Интактная	$122,3 \pm 9,85$		$p_1 < 0,005$
Контрольная	$218 \pm 6,44$	$p < 0,005$	
Гелиотрин + стимул	$173 \pm 7,78$	$p < 0,005$	$p_1 < 0,005$
Гелиотрин + бессмертник	$192,6 \pm 14,8$	$p < 0,005$	$p_1 < 0,01$
Гелиотрин+ бессмертник+стимул	$158,3 \pm 6,7$	$p < 0,05$	$p_1 < 0,005$
Гелиотрин + карсил	$174 \pm 11,56$	$p < 0,01$	$p_1 < 0,01$

Примечание: $p < 0,05$; $p < 0,01$; $p < 0,005$ – достоверные показатели по сравнению к контрольной группы. $p_1 < 0,05$; $p_1 < 0,01$; $p_1 < 0,005$ – достоверные показатели по сравнению к контрольной группы.

Результаты исследований показали, что введение гелиотрина вызывает токсическое поражение печени, которое проявляется резким ухудшением общего состояния животных, изменением поведения, а также удлинением продолжительности гексеналового сна. Известно, что биотрансформация гексенала осуществляется только в печени за счет окисления. Поэтому изменения продолжительности снотворного действия препарата зависит в основном, от скорости его превращения в печени и гексеналовая проба позволяет судить о функциональном состоянии гепатоцитов. Укорочения гексеналового сна исследуемыми препаратами связано,

по – видимому с улучшением функции микросомальных ферментов печени и свидетельствует об антитоксическом действии препаратов.

Выводы. Таким образом, эксперименты показали, что хроническое токсическое поражение печени у крыс вызванное гелиотрином, увеличивает продолжительности сна вызванного гексеналом. Известно, что процесс биотрансформации гексенала проходит через реакцию окисления только в печени. Поэтому изменение продолжительности сна, вызванное действием гексенала, играет важную роль в оценке функционального состояния гепатоцитов в зависимости от скорости изменения препарата в печени. Положительное влияние исследуемых препаратов стимулола, комбинации стимулола и бессмертника песчаного и препарата сравнения карсила свидетельствует об улучшении функции микросомальных ферментов печени за счет сокращения продолжительности сна, а также о том, что эти препараты обладают антитоксическим действием. Исследуемые препараты улучшают общее состояние, поведение, препятствуют наступлению летальных исходов животных при экспериментальном гепатите. Под влиянием препаратов укорачивается продолжительность гексеналового сна. При этом вещества, состоящие из смеси стимулола и бессмертника песчаного, стимулола положительно повлияли на метаболическую функцию печени, в некоторой степени уменьшая продолжительность гексеналового сна у животных. С другой стороны, самая высокая активность наблюдалась в смеси бессмертника песчаного и стимулола в соотношении 1:1 и отдельно самого стимулола. Хотя продолжительность сна была в некоторой степени снижена у животных контрольной группы, она была выше, чем у животных интактной группы. Это указывает на то, что повреждение гепатоцитов печени сохраняется, но разница в сокращении продолжительности сна между ними была статистически правдоподобной в сравнительных препаратах стимулол, смесь стимулола и бессмертника песчаного, карсил.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абзалова Ш. Р. и др. Морфологические паралели изменений печени при экспериментальном ишемическом поражении головного мозга //in Library. – 2014. – Т. 2. – №. 2. – С. 350-356.
2. Абзалова, Ш. Р., and А. О. Калдибаева. "Морфологические изменения печени на ранних сроках церебрального ишемического инсульта в эксперименте." *in Library* 2.2 (2013): 287-293.
3. Абзалова Ш. Характеристика морфологических изменений в печени при интоксикации нитритами и нитратами в эксперименте //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 3 (102). – С. 122-124.
4. Каримов Р.Н., Юнусов А.А. Проблемы перекисного окисления липидов в аспекте гепатопротекторов. Научно-практический журнал «Инфекция, иммунитет и фармакология». 2022.№4. Стр. 109-117.
5. Kamola Mirzaaxmedova, Shaxida Ziyayeva, Abdushukur Yunusov, Gulchexra Karimova, Rustam Karimov. Pre-Clinical Studi of General Toxicity of the Medication “Fitin-S”. “Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicologi”. October-December 2020. Vol. 14 № 4. 7586-7594.
6. Каримов Р.Н., Юнусов А.А. Лекарственные поражение печени и аспекты применения гепатопротекторов в практической медицине. Научно-практический журнал «Инфекция, иммунитет и фармакология». 2021.№3. Стр. 77-82.

7. Каримов Р.Н., Зияева Ш.Т., Юнусов А.А., Мирзаахмедова К.Т. Влияние фитата кобальта, стимусол и карсила на состав липидов сыворотке крови при экспериментальном гепатите. Научно-практический журнал «Педиатрия» №1/2022. Стр.122-126.
8. Каримова Г.А., Аминов С.Д., Маль Г.С. Влияние биологически активного вещества Дармонала и соединений фитина на функциональное состояние печени при экспериментальном гепатите, вызванном парацетамолом. Журнал «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология». № 207 (11) 2022. Стр. 212 – 215.
9. Тухтаев Н.К. Иммуноморфлогические нарушения при хроническом гепатите и их иммунокоррекция. Проблеми кліники, діагностики та терапії гепатитів//Збірник праць науково практичної конференції. Харків, 2015. Стр. 219.
10. Юнусов А.А., Холестаз и изучение действия лекарственных препаратов. Научно-практический журнал «Инфекция, иммунитет и фармакология» №2/2024. Стр.174-179.
11. Юнусов А.А., Каримов Р.Н. Влияние фитата магния на ферментативную активность печени при токсическом гепатите. Научно-практический журнал «Инфекция, иммунитет и фармакология» №5. 2023. Стр.174-178.
12. Юнусов А.А., Калдибаева А.О., Каримова Г.А. Влияние препаратов на белоксинтезирующую функции печени при остром гепатите. Научно-реферативный, духовно-просветительский журанл «Новый день в медицине». 10 (60). 2023. Стр. 514 – 518.
13. Saijad-al-Hassan. Roohi M. Pak Filicaci of herbal coded Hercon on drug induced hepatitis in experimental animals through histopatological and biochemical analisis. J Pharm Sci 2013. 26(5). 991-997.